

BOSHLANG'ICH SINFLARDA CHIROYLI YOZUV FANINING METOD VA USULLARI

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Almardanova Madina Sherali qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17364991>

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda chiroyli yozuv fanini o'qitishning metod va usullari, yozuv malakasini shakllantirish bosqichlari, o'qituvchining metodik mahorati hamda o'quvchilarning yozuv madaniyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Chiroyli yozuv fani o'quvchilarda estetik did, e'tibor, intizom, diqqatni jamlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiruvchi muhim vosita sifatida tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada zamonaviy innovatsion texnologiyalar va raqamli vositalarni qo'llagan holda yozuv mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: chiroyli yozuv, boshlang'ich sinf, metodika, yozuv malakasi, o'qituvchi mahorati, didaktika, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация: статье рассматриваются методы и приёмы преподавания предмета «Каллиграфия» в начальных классах. Анализируется процесс формирования навыков письма, роль учителя, методические подходы и применение инновационных технологий в обучении. Каллиграфия рассматривается как важное средство развития эстетического вкуса, внимания и дисциплины учащихся.

Ключевые слова: каллиграфия, начальные классы, методика, навыки письма, учитель, педагогическое мастерство, инновации.

Annotation: this article analyzes the methods and approaches used in teaching calligraphy in primary school. It explores the process of handwriting skill development, teacher's pedagogical mastery, and the integration of innovative technologies. Calligraphy is viewed as a means of developing students' attention, discipline, and aesthetic sense.

Keywords: calligraphy, primary school, handwriting, methodology, teacher's skill, didactics, innovation.

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda nafaqat o'qish va hisoblash, balki yozuv madaniyatini shakllantirish, chiroyli yozish ko'nikmalarini hosil qilish alohida o'rin tutadi. Chiroyli yozuv fani o'quvchilarni diqqatni jamlashga, estetik tuyg'ularni rivojlantirishga, qo'l harakatlarini muvofiqlashtirishga va tafakkur aniqligiga o'rgatadi. Bu jarayon o'qituvchidan yuksak metodik mahorat, sabr va ijodiy yondashuvni talab qiladi. Bugungi kunda ta'lim jarayonini modernizatsiyalash, interfaol metodlarni keng qo'llash, raqamli texnologiyalarni integratsiyalash chiroyli yozuv fanining o'qitilishida ham dolzarbdir.

Boshlang'ich sinflarda chiroyli yozuv — bu o'quvchining savodxonlikka erishishida eng birlamchi va asosiy yo'nalishlardan biridir. Yozuv madaniyatini shakllantirish orqali o'quvchi o'z fikrini to'g'ri, aniq va estetik ifodalashni o'rganadi.

Chiroyli yozuv mashg'ulotlari bolalarda e'tibor, harakat koordinatsiyasi, sabr va diqqatni rivojlantiradi. Shu bois u faqat texnik ko'nikma emas, balki axloqiy, estetik va ruhiy tarbiyaning muhim qismi hisoblanadi.

Pedagogik nuqtai nazardan, chiroyli yozuv — bu o'quvchini tafakkur va muloqot madaniyatiga olib kiruvchi yo'l. Har bir harfni chiroyli yozish orqali bola tartib, tozalik va mukammallikni his etadi.

Boshlang'ich sinflarda chiroyli yozuvni o'rgatish jarayonida turli metodlar qo'llaniladi. Ulardan eng samaralilari quyidagilar:

- Ko'rsatma-metodik usul: o'qituvchi yozuv namunalarini doskada yoki ekranda ko'rsatadi, o'quvchilar uni kuzatib, taqlid asosida mashq bajaradilar.
- Amaliy usul: har bir o'quvchi yozuvni bevosita bajarish orqali o'rganadi. Qo'l harakatlari, qalam bosimi, yozish burchagi to'g'rilanadi.
- Ijodiy yondashuv: o'quvchilar harflardan so'z, so'zlardan gaplar tuzish, o'z fikrini chiroyli yozish orqali o'zini ifodalaydi.
- Interfaol metodlar: "Zinama-zina", "Yarim so'z", "Top harfni" kabi o'yin usullarida yozuv mashg'ulotlarini tashkil etish o'quvchilarning faolligini oshiradi.
- Metodlarni to'g'ri tanlash o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Chiroyli yozuvni o'rgatishda metodik bosqichlilik muhim ahamiyatga ega. Chiroyli yozuv faqat harflarni chizish emas, balki ijodiy ifoda vositasidir. Shu bois yozuv mashg'ulotlarida estetik ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash zarur. Masalan, o'quvchilar chiroyli yozuvda shiorlar, tabriklar, plakatlar tayyorlashi, yozma diktantlarni estetik bezashlari mumkin. Bu ularning yozuvga nisbatan ijodiy va badiiy munosabatini shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda chiroyli yozuvni o'qitish — bu nafaqat texnik, balki tarbiyaviy va estetik jarayondir. Yozuv madaniyati orqali o'quvchilarda aniqlik, diqqat, go'zallikka intilish, mehnatsevarlik kabi fazilatlar shakllanadi. Samarali natijaga erishish uchun o'qituvchi metodlarni o'quvchilarning yosh xususiyatiga mos tanlashi, zamonaviy texnologiyalarni qo'llashi va ijodiy yondashuvni yo'lga qo'yishi zarur. Chiroyli yozuv fani o'quvchini faqat savodli emas, balki estetik didli, tafakkuri aniq, go'zallikka moyil shaxs sifatida shakllantiradi.

References:

1. Abdullayeva, M. (2020). Boshlang'ich ta'limda yozuv darslarini tashkil etish metodikasi. Toshkent: Fan va ta'lim.
2. Meliyeva, D. O. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yozuv madaniyatini shakllantirishning samarali usullari. Toshkent: Ma'rifat.
3. Meliyeva, D. O. (2023). Boshlang'ich ta'limda estetik tarbiyani shakllantirishda yozuv madaniyatining o'rni. Toshkent: Fan va ta'lim.
4. Meliyeva, D. O. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish mexanizmi. *Inter education & global study*, (2), 320–328.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1106–1108.
6. Qodirova, S. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozuv malakasini shakllantirishda individual yondashuv. Samarqand: Registon.

7. Tursunov, A. (2019). Yozuv va nutq madaniyatining shakllanish bosqichlari. Toshkent: Ilm ziyo.